

UTILIZACIÓN DE AMNIOS EN COMBINACIÓN CON PRP EN LA CREACIÓN DE NEOVAGINA: APROPÓSITO DE UN CASO

USE OF AMNION IN COMBINATION WITH PRP IN THE CREATION OF NEOVAGINA: A CASE REPORT

¹Sandip Maiti, ²Ajakaida Renaud, ²Marlery Indriago

¹Centro de Medicina Pélvica Avanzada, Hospital Hospitaria, NL, México.

²Instituto Iberoamericano de Cirugía Ginecológica Funcional y Estética.

Email: drmaiti@medicinapelvica.com . Doi: 10.5281/zenodo.11296811

Recibido 14 marzo 2024. Aprobado 21 abril 2024.

RESUMEN

Las investigaciones de la medicina regenerativa, continúan fortaleciendo las herramientas para mejorar la calidad de vida de las pacientes, contribuyendo de manera efectiva en el campo de la regeneración de tejidos y logrando resultados tempranos y funcionales. En este estudio se evaluó el resultado de la vaginoplastia de amnios en combinación con PRP en un caso de agenesia vaginal por síndrome de Mayer–Rokitansky–Kuster–Hauser (MRKH). Se realizó vaginoplastia de McIndoe en una paciente utilizando un injerto de amnios humano en combinación con Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Entre los resultados se mencionan: estado anatómico (largo de neovagina) y epitelización de la vagina. La longitud vaginal después de la cirugía fue de 9 cm y longitud vaginal a los 6 meses de seguimiento fue de 8 cm, medición que se mantiene en el seguimiento realizado a los 6 meses de la intervención. La biopsia vaginal mostró epitelización completa de la vagina y la transformación de amnios a mucosa vaginal. Se concluyó, la vaginoplastia de McIndoe con injerto de amnios, es un método quirúrgico simple, seguro y rápido que da como resultado una vagina funcional. La técnica de Abbe–Wharton–McIndoe, tiene como ventaja que no requiere incisión abdominal. Presenta una rápida recuperación de la paciente y proporciona una buena longitud vaginal.

Palabras clave: amnios, neovagina, MRKH, agenesia vaginal, vaginoplastia.

ABSTRACT

Regenerative medicine research continues to strengthen the tools to improve the quality of life of patients, contributing effectively in the field of tissue regeneration and achieving early and functional results. This study evaluated the results of amnion vaginoplasty in combination with PRP in a case of vaginal agenesis due to Mayer–Rokitansky–Kuster–Hauser (MRKH) syndrome. McIndoe vaginoplasty was performed in a patient using a human amnion graft in combination with Platelet Rich Plasma (PRP). The results include: anatomical status (length of neovagina) and epithelialisation of the vagina. Vaginal length after surgery was 9 cm and vaginal length at 6 months follow-up was 8 cm, a measurement maintained at 6 months follow-up. Vaginal biopsy showed complete epithelialisation of the vagina and transformation of amnion to vaginal mucosa. It concluded, McIndoe vaginoplasty with amnion grafting is a simple, safe and quick surgical method that results in a functional vagina. The Abbe–Wharton–McIndoe technique has the advantage of not requiring an abdominal incision. It has a rapid patient recovery and provides good vaginal length.

Keywords: amnions, neovagina, MRKH, vaginal agenesis, vaginoplasty.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hausser (MRKH) es un trastorno congénito del aparato reproductor femenino que afecta a 1 de cada 5.000 mujeres en el mundo.

Se caracteriza por la ausencia de parte del tracto genital. Por lo tanto, las mujeres que padecen de este síndrome presentan vulva y entrada vaginal, pero la ausencia de la parte superior de la vagina y el útero. En cuanto a la vagina, según el grado de afección, pueden tener ausencia total o parte de ella.

Las causas del síndrome de Mayer-Rokitansky no se conocen en profundidad. Se debe a un fallo en el desarrollo embrionario temprano, sobre las 4 y 12 semanas de gestación.

Los conductos de Müller del feto de sexo femenino no se desarrollan y, como consecuencia, el útero, las trompas y la vagina no se forman de la manera adecuada.

El síndrome de Mayer-Rokitansky suele diagnosticarse mediante una ecografía o una resonancia magnética. Una mujer con el síndrome tiene producción normal de sus hormonas femeninas, por lo que llega a la pubertad y desarrolla sus características sexuales. Las mujeres con este síndrome generalmente lo presentan entre los 15 a 16 años aproximadamente cursando con amenorrea primaria.

Algunas pacientes podrían presentar síntomas después del matrimonio con queja de dispareunia, lo que dificulta su actividad sexual, teniendo un gran impacto en la salud psicológica de la mujer ⁽¹⁾.

Para el manejo de este síndrome, existen métodos quirúrgicos y no quirúrgicos. En 1938, Robert Frank, describió un método no quirúrgico para la creación de una neovagina, conseguida mediante la aplicación de una presión intermitente sobre un fondo de saco vaginal, donde necesariamente debe existir.

Empleando progresivamente dilatadores de mayor tamaño, pudo obtenerse una vagina funcional apta para el coito a las 6-12 semanas de instaurada la terapia.

Posteriormente, Woolf Ingram, aplicó la misma técnica utilizando dilatadores especiales sobre el asiento de una bicicleta, obteniendo una vagina

de un calibre adecuado. La ventaja de estos métodos son su simplicidad y la ausencia de riesgos. Sin embargo, resultan inaceptables para muchas pacientes, especialmente jóvenes.

Por otro lado, el tratamiento quirúrgico consiste en la creación de un espacio neovaginal entre la uretra y la vejiga por delante y el recto por detrás, para recubrir este espacio y conseguir la epitelización vaginal se han utilizado implantes epiteliales (técnica de Abbe-Wharton-McIndoe), segmentos intestinales (ileales, sigmoides), un colgajo miocutáneo (técnica de McGraw), peritoneo, amnios, y más recientemente Interceed ⁽²⁾.

Referente a la técnica de Abbe-Wharton-McIndoe: desde que Dupuytren describió, en 1832, la creación de una neovagina, mediante la simple creación quirúrgica de un espacio entre vejiga y recto, múltiples autores han realizado modificaciones de esta técnica. Inicialmente este espacio creado se estenosaba debido a que no se conocía la importancia de la dilatación continua y prolongada.

En 1938, Wharton, combinó la creación del espacio vaginal con la dilatación continua mediante un molde de madera de balsa.

Dicha técnica es sencilla y obtiene buenos resultados en cuanto a las dimensiones de la vagina, sin embargo, la cúpula vaginal puede quedar sin epitelizar, incluso al cabo de años. La presencia de tejido de granulación en la cúpula vaginal, da lugar a coitorragias y leucorrea, inaceptables por la paciente.

La realización de injertos de piel para el recubrimiento de una neovagina ya había sido realizada por Abbe, pero dicha técnica la popularizó Sir Archibald McIndoe, en Inglaterra, con la utilización de un injerto cutáneo de dermis y la aplicación de una dilatación continuada posterior.

Los injertos se solían obtener del muslo o de la parte superior del brazo, aunque actualmente se aconseja obtenerlo de las nalgas por motivos estéticos ⁽²⁾.

Desde que, en 1934 Brideau publicó por primera vez en la literatura francesa la utilización de amnios humano en la creación de una neovagina, en múltiples ocasiones se ha retomado dicha técnica, dada su baja morbilidad y los buenos resultados que ofrece.

El amnio como herramienta, es bien conocido

puesto que estimula adecuadamente la epitelización, ya que ha sido utilizado con dicho fin y buenos resultados en pacientes quemados y en traumatismos.

Las primeras experiencias de utilización de membranas fetales se realizaron hace ya casi 100 años. Davis, en 1910, fue el primero en utilizar membranas fetales en el trasplante de piel.

Desde entonces, el implante de membrana amniótica ha sido utilizado en distintas especialidades médicas, tales como: cirugía plástica, traumatología, ginecología, cirugía digestiva, entre otras ⁽²⁾.

El amnio deriva de la capa interna de la placenta, el cual está compuesto por cuatro capas y el corion, como se indica a continuación:

- 1) Capas de amnios:
 - Membrana basal: formada por capa de células epiteliales informalmente en la membrana basal colágeno II y IV.
 - Capa compacta: formada por colágeno intersticial I y III hacen la capa compacta.
 - Capa de fibroblastos: formada por una capa gruesa de amnios red de colágeno laxo con islas glicoproteínas no colágenas.
 - Intermedia o esponjosa: interfaz entre amnios y corion: red no fibrilar de colágeno II y contenido abundante proteoglicanos y glicoproteínas.
- 2) Corion: capa reticular, membrana basal, y capa de trofoblasto ^(2, 3).

Las células epiteliales poseen una gran cantidad de factores de crecimiento que favorecen los procesos de epitelización y reparación tisular tras el implante de membrana amniótica.

Bajo el epitelio se encuentra una membrana basal de gran grosor y resistencia que constituye un excelente sustrato para la epitelización de los tejidos, y su resistencia favorece la manipulación y fijación de este tejido durante el implante.

Finalmente se encuentra la matriz estromal, que es totalmente avascular, muy rica en colágeno y mucopolisacáridos, en cuyo interior pueden apreciarse escasos fibroblastos ⁽²⁾.

El principal efecto clínico que posee el amnio, y por el cual se utiliza en la mayor parte de los casos, es que favorece la epitelización de los tejidos: al implantar un fragmento de membrana amniótica en una zona con un defecto tisular, ésta actúa como una membrana basal y como un

excelente sustrato para la epitelización sobre ella. Además, la membrana amniótica contiene una gran cantidad de factores de crecimiento, que promueven, aún más, el crecimiento epitelial. Por estos motivos facilita enormemente la regeneración tisular.

Otro de los efectos clínicos es una marcada reducción de la inflamación, debido a que posee una gran cantidad de sustancias que inhiben distintos mediadores del proceso inflamatorio.

El trasplante de membrana amniótica también reduce la cicatrización que existe durante el proceso de regeneración tisular. Ello lo consigue mediante la inhibición de los procesos de diferenciación de los fibroblastos, lo cual permite la regeneración tisular.

Finalmente, también se han observado otros efectos clínicos tras el implante de membrana amniótica, como una reducción de la neovascularización, una disminución del dolor y una posible protección frente a las infecciones. Inmunológicamente la membrana amniótica presenta una muy baja antigenicidad, de manera que nunca han sido descritas respuestas inmunes severas tras su implante.

Algunos trabajos han demostrado que las células epiteliales amnióticas humanas no expresan en su superficie los antígenos HLA-A, B, C ni DR. También se ha observado que el implante subcutáneo de un fragmento de membrana amniótica, como aloinjerto, no provoca inicialmente ningún tipo de respuesta de rechazo.

Posteriormente se observa una progresiva reabsorción del tejido, con una leve infiltración de células inflamatorias. Por el contrario, el corion presenta una elevada antigenicidad y, cuando es implantado, produce una reacción inmunológica de rechazo severa ⁽²⁾.

MÉTODO

La paciente tratada, de 22 años con diagnóstico de agenesia vaginal por síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hausser (MRKH) desde los 15 años por ausencia de menstruación, acude a consulta en el Centro de Medicina Pélvica Avanzada, en Hospital Hospitaria, N.L., México, por diagnóstico descrito. Entre los estudios para evaluación y confirmación de diagnóstico, se solicitaron: Ecografía Transperineal, Cariotipo y Resonancia Magnética Nuclear (Fig. 1, 2 y 3).

Adicionalmente se solicita perfil hormonal, reportando: FSH: 3.5 mUI/mL; LH: 5.6 mUI/mL:

Progesterona: 1.6 ng/mL; Estradiol: 50.9 pg/mL. Igualmente se solicitan estudios preoperatorios tipo laboratorios: hematología completa, tiempos de coagulación, química sanguínea, serología de HIV y VDRL.

Con lo anterior, se plantea tratamiento quirúrgico tipo vaginoplastia o cirugía de neovagina utilizando amnios de paciente donador. Se destaca, que se solicita autorización cruzada de paciente donador y receptor previo autorización del consejo hospitalario.

Figura 1. Ecografía Transperineal, donde se observa vejiga distendida con su uretra y tabique vaginal.

Figura 2. Cariotipo 46 XX de sexo femenino, en el que no se observaron alteraciones cromosómicas numéricas o estructurales.

Figura 3. Resonancia Magnética Nuclear, reportando ausencia de útero con cérvix, ovarios presentes, sin otra alteración.

Obtención y preservación: los componentes de la placenta destinados a ser utilizados en el ser humano como alternativa terapéutica deben seguir los mismos criterios que el resto de tejidos procedentes de la donación, con el objetivo de garantizar su seguridad sanitaria, en este caso los criterios de aceptación del donador (actor de riesgo para infecciones negativas).

La placenta del donador, procede de una cesárea segmentaria en los cuales previamente se ha obtenido la autorización por escrito de la madre, y se sigue igual protocolo que para la donación de otros tejidos. En la donante se realizaron estudios serológicos para virus de inmunodeficiencia humana (HIV), hepatitis B, hepatitis C, VDRL y perfil STORCH, que por ser primigesta se realizó previamente prueba para descartar la posibilidad de una isoimmunización materno fetal.

Con lo anterior definido, se programaron las cirugías para el mismo día, primero realizando la cesárea segmentaria y luego el procedimiento de neovagina, el cual se llevó a cabo en dos tiempos quirúrgicos.

De la paciente programada para la cesárea segmentaria se obtuvo el amnio, realizando un lavado exhaustivo con solución fisiológica estéril para retirar excedentes de coágulos.

Una vez extraída la membrana amniótica en

condiciones de esterilidad, se separa el lado materno del lado fetal, es decir, el amnio se separa del corión mediante disección roma y se coloca sobre recipiente estéril, con el epitelio hacia arriba y la superficie estromal en contacto con el recipiente.

Luego se procedió a su lavado en una solución antibiótica contra gérmenes Gram positivos, Gram negativos, antiviral y antimicóticos, utilizando: Bencilpenicilina 50 µg/mL, Estreptomina 50 µg/mL, Anfotericina B 2.5 µg/mL, Deoxicolato y Neomicina 100 µg/mL, dejando el amnio impregnado por dos (2) horas aproximadamente.

Técnica quirúrgica: en el primer tiempo quirúrgico, con la paciente en posición de litotomía, bajo anestesia epidural de manera continua, y tras la colocación de un catéter de Foley vesical, se procedió a efectuar una incisión en H con láser de CO₂, incidiendo en la mucosa del tabique vaginal, posteriormente se realizó disección roma digital en el tabique rectovaginal hasta obtener una longitud de 9 cm.

La disección se extendió hasta la mayor altura posible sin ingresar en la cavidad peritoneal y sin eliminar todo el tejido subperitoneal.

Se colocó un perineómetro para hemostasia compresiva. Luego, se procedió a realizar el molde con esponja recubierto de preservativo con catéter de tres vías para crear una compresión neumática equitativa en las paredes vaginales.

Seguidamente, se recubre la vagina con la membrana amniótica en su cara placentaria/trofoblástica hacia fuera. En este punto, justo antes de introducir el molde se colocó Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en las paredes de la neovagina. Se introdujo el molde, y se sutura el excedente de membrana a nivel de introito vaginal y se cierra con seda 0.

Se introdujo aire para crear neumo y facilitar la adherencia de la membrana en la pared vaginal, dando así por terminado el primer tiempo quirúrgico del procedimiento. Debido a la evolución medica satisfactoria de la paciente, se egresa de la institución hospitalaria a las 48 horas.

La paciente en su postoperatorio tardó de neovagina, se reingresa a la institución a los 10 días para efectuar en un segundo tiempo quirúrgico el retiro del molde e iniciar procedimiento de dilatación con dilatadores

flexibles. Finalmente, a los 30 días se realizó la primera biopsia y a los 90 días se realizó la segunda biopsia.

RESULTADOS

Se constata con la paciente en estudio, que la amenorrea primaria es el principal síntoma y motivo de consulta para las mujeres con el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hausser (MRKH) junto con dispareunia en mujeres casadas, tal y como lo describe Richa Vatsa y colaboradores ⁽⁴⁾.

En una examinación secundaria las características sexuales para esta paciente fueron normales, solo que la vagina estuvo ausente, estando dentro del porcentaje para esta patología (3 de cada 4 pacientes) como lo describe en su artículo Richa Vatsa.

Igualmente, no se detectó anomalía renal para la paciente en estudio. En cuanto a los detalles quirúrgicos, para el primer tiempo quirúrgico se registró una duración de 120 minutos aproximadamente y la pérdida de sangre fue de 100 mL, para el segundo tiempo quirúrgico que está representado por el retiro del molde fue de 30 min, sin pérdida de sangre cuantificada. La medición de la longitud vaginal después de la cirugía fue de 9 cm aproximadamente y luego del retiro del molde fue de 8 cm, medición que se mantiene en el seguimiento realizado a los 6 meses de la intervención, considerando que la paciente se mantenía con dilatación vaginal.

Estos resultados se muestran acordes a lo esperado, según la referencia del estudio realizado por Richa Vatsa y colaboradores, donde cincuenta (50) mujeres con síndrome de MRKH se sometieron a neovaginoplastia, obteniendo una longitud vaginal media después de la cirugía de $8,2 \pm 1$ cm.

Adicionalmente, se destaca que no se tuvieron complicaciones postoperatorias para el caso en estudio. Respecto a la función sexual, la paciente refirió actividad sexual satisfactoria a los 6 meses con dispareunia leve.

Reporte de primera biopsia (30 días): la superficie mucosa no muestra epitelio de revestimiento, en su lugar se observa una capa de tejido fibroso colagenizado con escasos capilares y fibroblastos (Fig. 4 y 5).

A nivel del estroma, se observa abundante infiltrado inflamatorio con formación de granulomas de tipo cuerpo extraño (Fig. 4), a

mayor acercamiento se observan células gigantes multinucleadas fagocitando material de tipo cuerpo extraño (Fig. 6).

Reporte de segunda biopsia (90 días): se evidencia mejora de los hallazgos histopatológicos, la superficie de la mucosa se encuentra totalmente epitelizada, revestida por epitelio escamoso con adecuada maduración (Fig. 7).

A nivel del estroma se observan vasos capilares y escasos fibroblastos (Fig. 8). A mayor acercamiento el epitelio muestra leve infiltrado inflamatorio y el estroma muestra resolución casi en su totalidad del infiltrado inflamatorio, identificándose solo linfocitos y escasas células plasmáticas con vasos de neoformación (Fig. 9).

DISCUSIÓN

Se confirma que la creación de una neovagina con membrana amniótica produce buenos resultados y menos complicaciones que otros procedimientos.

Muchos son los tratamientos descritos para la creación de neovagina, sin embargo, la vaginoplastia de McIndoe es un método quirúrgico simple, seguro y rápido que da como resultado una vagina funcional. La técnica de Abbe-Wharton-McIndoe es popular, la cual tiene como ventaja que no requiere incisión abdominal. Presenta una rápida recuperación de la paciente y proporciona una buena longitud vaginal ⁽⁵⁾.

En el presente estudio se utilizó amnios para crear la neovagina puesto que por las características de la membrana amniótica la convierte en una sustancia ideal para injertos. Por tanto, el amnio, es un aloinjerto de tejido humano prometedor en aplicación clínica debido a su composición química, a base de colágeno y propiedades mecánicas de la matriz extracelular, además, contiene células y factores de crecimiento ⁽⁶⁾.

El rechazo inmunológico de la membrana no es un problema ya que no produce los antígenos leucocitarios -A, -B o -DR. Tiene propiedades antimicrobianas. Tiene actividad antifibroblásticas y así previene la fibrosis.

También tiene migración celular y actividad promotora del crecimiento, y promueve epitelización ^(3, 4).

La única desventaja del injerto de amnios es el riesgo potencial de transmisión de infecciones virales, pero no encontramos ningún caso reportado en la literatura hasta la fecha.

En el presente estudio esta preocupación fue atendida mediante una evaluación adecuada de la paciente donadora de amnios, como muestra el protocolo indicado y los resultados.

En la revisión de otros estudios realizados, en una serie de pacientes que usan injertos de piel para cubrir el molde vaginal relatan reintervenciones, por fracaso del injerto, del 1 al 65%. La incidencia de fístulas (rectovaginal, uretro-vaginal) en estos estudios fue del 1-4% y de hematoma postoperatorio, del 1-11% ⁽⁷⁾.

En la paciente de este estudio, se comprobó la correcta epitelialización de la membrana amniótica y no se produjeron fístulas ni hematomas. Tras la tunelización vaginal, el uso de un molde de un material suave, cubierto con un preservativo que llene completamente la cavidad creada, minimiza el riesgo de hematomas y fístulas como se evidenció.

En el presente caso, la paciente fue sometida con éxito a la vaginoplastia, sin ninguna complicación (Fig. 10, 11 y 12).

En una comparativa estadística, es similar al estudio de Vatsa y colaboradores, en el cual 1 de 28 pacientes presentó lesión rectal ⁽⁴⁾.

Adicionalmente, en la comparación con otros estudios y referencias bibliográficas, también cotejamos la longitud de la neovagina, el

seguimiento en mujeres sexualmente activas vs. Mujeres sexualmente inactivas, y encontramos una diferencia significativa entre estas condiciones, esto debido a que las mujeres totalmente inactivas requirieron el uso continuo del molde vaginal durante mucho más tiempo y la falta de motivación llevó a incumplimiento, lo que resulta en un acortamiento de la neovagina.

Por otra parte, las mujeres sexualmente activas no requirieron el uso del molde vaginal durante más tiempo porque las relaciones sexuales regulares ayudaron a mantener la longitud de la neovagina, y esto condujo a mejores resultados ⁽⁴⁾.

Figura 10. Vagina con diagnóstico de agenesia vaginal por síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hausser (MRKH).

Figura 11. Molde vaginal cubierto con condón y envuelto con amnios fresco, listo para su inserción en la neovagina.

Figura 12. Resultado de vaginoplastia de McIndoe.

Por lo tanto, podemos considerar que la vaginoplastia debe ser realizada sólo después de una asesoría adecuada en mujeres que son sexualmente activas o están a punto de tener relaciones sexuales en un futuro próximo.

La neovaginoplastia con injerto de membrana amniótica se considera una gran opción, siendo una técnica económica, segura, fácil y que no requiere materiales especiales. Después de unos días (60-90 días), o meses, se obtiene un nuevo epitelio y vagina que permite a las pacientes tener una actividad sexual adecuada ⁽⁸⁾.

El método de McIndoe con injerto de amnios parece ser una excelente opción debido a su bajo costo, disponibilidad, seguridad y facilidad del procedimiento que no requiere ningún instrumento especial, evidenciando epitelización completa de la vagina y un resultado funcional satisfactorio ⁽⁴⁾.

CONCLUSIÓN

En este estudio se concluyó que cualquiera sea la técnica utilizada, la cooperación de la paciente es fundamental para lograr buenos resultados, ya que la mayoría de las intervenciones requiere el uso postoperatorio de dilatadores o prótesis vaginales.

Por ello, estas intervenciones se retrasan hasta

que la paciente tenga edad para mantener relaciones sexuales o capacidad para utilizar ella misma dilatadores vaginales. La satisfacción manifestada por la paciente en sus relaciones sexuales, son similares a los referidos en la literatura científica ⁽⁹⁾ cuando se utilizan otras técnicas.

En síntesis, la utilización de esta técnica sencilla, minimizó las complicaciones para la creación de una neovagina con membrana amniótica, la cual es una buena alternativa para las pacientes con agenesia vaginal.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Rogel Cayetano S, y Salvador, Z. ¿Qué es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser? Reproducción asistida ORG. Revista médica certificada por la WMA, ACSA, SEAFORMEC, HON. 25/02/2020. <https://www.reproduccionasistida.org/ausencia-de-utero-sindrome-de-rokitanskykusterhauser/#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20de%20Rokitansky%2DKuster,la%20vagina%20y%20el%20C3%BAtero>
2. Corrección de la Agenesia Vaginal. Neovagina a Expensas de Membranas Amnióticas. Actualizado 2011. <https://bibliotecavirtual.sego.es/uploads/app/1297/elements/file/file1680176180.pdf>
3. De León Delgado JA, Sandip Vera S. Utilización de la membrana amniótica. Universidad Autónoma de Durango.
4. Richa Vatsa M.D, Juhi Bhart, M.D, Kallol Kumar Roy M.D, Sunesh Kumar M.D, Jai Bhagwan Sharma M.D, Neeta Singh, M.D. Seema Singhal M.D. and Jyoti Meena M.D. National Library of Medicine. Fertility and Sterility. 2017; 108 (2): 341–345. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028217304090> .
5. Ayse Filiz A, Emre Erdem T, Hiiseyin Levent K, Gülin Feykan Y. Vaginoplastia con membranas amnióticas humanas: informe de cinco pacientes. National Library of Medicine. J Reprod Med. 2016; 61 (9–10): 483–488. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30383949/>.
6. Zohreh J, Behnaz B, Seyyed Behnam A, Ehsan Seyed J. Membrana amniótica humana como biomaterial multifuncional: avances y aplicaciones recientes. National Library of Medicine. Aplicación J Biomater. 2023; 37(8):1341–1354. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36331116/>
7. Cuadra M, Sancho G, Marín J.M, Miyares C, Jaunarena Ibón. Vaginoplastia mediante interposición de membrana amniótica / Vaginoplastia mediante injerto de amnios. Biblioteca virtual en salud, Prog. obstetra. gineco. (Ed. impr.); 51(1):15–19, ene. 2008. Ilus, pestaña. <https://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IscScript=iah/iah.xis&src=google&base=IB ECS&lang=e&nextAction=lnk&exprSearch=058524&indexSearch=ID>.
8. Plaza MJ. Estudio y evaluación del epitelio de la neovagina. National Library of Medicine. Reproducción asistida JBRA. 2021; 25 (4): 581–585. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34061487/>
9. Díaz-Prado S, Muiños-López E, Hermida Gómez T, Cicione C, Rendal-Vázquez, I Fuentes-Boquete F, de Toro J, Blanco, FJ. Membrana amniótica humana como fuente alternativa de células madre para la medicina regenerativa. National Library of Medicine. 2011; 81(3): 162–71. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21339039/>

Cómo citar este artículo.

Maiti S, Renaud A, Indriago M. Utilización de amnios en combinación con PRP en la creación de neovagina: propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(2): 53–59. 10.5281/zenodo.11296811